

**НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА ПРИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

На правах рукописи

**Зульфугарзаде
Теймур Эльдарович**

**ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ
И ОХРАННЫХ СТРУКТУР ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Специальность: 12.00.08. - "Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право"**

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук**

Москва - 1998

**Диссертация выполнена в Научно-исследовательском институте
проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре Российской Федерации**

Научный руководитель:

- доктор юридических наук, профессор Сухарев А.Я.

Официальные оппоненты:

- доктор юридических наук, профессор Эминов В.Е.

- кандидат юридических наук, профессор Воронцов Б.И.

Ведущая организация: Академия МВД РФ

**Защита состоится " ____ " _____ 1998 г. в ____ час. ____ мин.
на заседании диссертационного совета Д 147.01.01 при Научно-исследо-
вательском институте проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре РФ по адресу: 123022, г. Москва, 2-я
Звенигородская ул., д. 15.**

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке НИИ проблем ук-
репления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.

Автореферат разослан " ____ " _____ 1998 г.

**Ученый секретарь диссертационного
совета, кандидат юридических наук М.В. Королева**

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Коренные преобразования, происходящие в последнее десятилетие в нашей стране, характеризуются кардинальными, неординарными, подчас стихийными, до конца не продуманными решениями и действиями властных органов всех уровней, породили целый ряд как позитивных, так и негативных изменений в современном российском обществе. Поспешное проведение экономических, политических и социальных реформ, выраженных, в частности, в не ограниченных конкретными законодательными рамками: приватизации - разгосударствлении собственности, изменении государственного политического курса, развитии частнопредпринимательской деятельности, привело к целому ряду серьезных отклонений, в том числе, к развитию криминальной ситуации в России - качественно нового феномена "как по масштабам преступных проявлений, так и по степени их разрушительного влияния на жизнедеятельность общества, права и свободы граждан"¹. На фоне развивающихся новых экономических отношений резко возросло и неуклонно прогрессирует количество преступных посягательств против личности, общества, государства. Криминальный мир вырабатывает и применяет новые, малоизученные, а соответственно и сложно раскрываемые методы и средства планирования, подготовки и совершения противоправных деяний.

Вал преступности, обрушившийся на все республики бывшего Советского Союза, резкое снижение эффективности профилактической и, в целом, правоохранительной деятельности компетентных государственных структур, отсутствие реального общего координирующего информационно-контролирующего и надзорного центра, серьезным образом изменило правосознание в постсоветском, в том числе российском, обществе. Сегодня общественное мнение все чаще склоняется к мысли о возможности безнаказанного и вполне осознанного достижения целей полулегальными, а неред-

¹ Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. - М., 1997, с. 7.

ко и откровенно незаконными методами и средствами. Таким образом, в обществе начинают доминировать преступные наклонности, снижаются моральный и нравственный уровни, вырабатывается и формируется новая, практически криминальная гражданская психология. Криминализация общественных отношений способствует развитию такого негативного явления, как организованная преступность, которая распространяет свое влияние на аппарат государственной власти и управления, способствуя тем самым увеличению могущества преступных образований на региональных и общегосударственном уровнях. Государство изо всех сил пытается стабилизировать сложившуюся ситуацию и, тем не менее, “многочисленные программы не дают практического эффекта”², криминальная ситуация “продолжает осложняться и стала одной из основных проблем национальной безопасности”³.

Таким образом, в сложившихся на сегодняшний день условиях, современная отечественная наука решает новые задачи, касающиеся создания, построения и развития России, как правового государства, неуклонно и целенаправленно добивающегося регулирования всех вопросов жизнедеятельности личности, общества, государства исключительно законными методами и средствами. Сложившаяся сегодня в нашей стране кризисная ситуация, вызванная целым рядом недостатков, объективных и субъективных причин, допущенными ошибками при планировании и реализации реформ социально-политической, правовой и экономической систем Российской Федерации, “частичной атрофии правоохранительной функции государства”⁴ послужила причиной появления негативных отклонений в общественном правосознании, привела к криминализации российского общества.

В комплексе возникающих проблем, немаловажное значение приобретает, в частности, исследование процессов, связанных с изучением вопро-

² Ельцин Б.Н. Общими силами - к подъему России // Российская газета, 1998, 18 февраля, с. 2.

³ Куликов А. Органы внутренних дел в обеспечении государственной стратегии экономической безопасности России // Время выбрало нас... - М., 1997, с. 5.

⁴ Сухарев А.Я. Преступность в России переходного периода. Меры государственного реагирования // Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. - М., 1996, с. 4.

сов правового положения деятельности и социальной защиты непосредственных субъектов частной детективной и охранной деятельности, а именно - частных детективов и охранников; изучение и исследование правовых основ деятельности частных детективных и охранных структур, а также исследование и изучение основополагающих принципов дальнейшего совершенствования процессов и механизмов взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами, как новой социально-правовой формы противодействия и профилактики преступности в нынешних сложных условиях развивающихся в России рыночных отношений.

Российское государство приняло "стартовые" законы, в целом регламентирующие частную детективную, иными словами негосударственную правоохранительную, деятельность. Для успешной реализации данного законодательства необходимо создать мощное организационно-методическое обеспечение, которое позволит целеустремленно и методично проводить политику исполнения данного законодательства, его развития и совершенствования. Ведущая роль в современных условиях отводится контролю со стороны государства за деятельностью частных детективных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений, осуществляющих профилактику и защиту законных прав и интересов личности от противоправных посягательств. Немалое значение приобретает и необходимость всесторонней подготовки руководителей нового типа, обладающих реальными правовыми основами организации деятельности, позволяющими им с максимальной продуктивностью в процессе практической деятельности грамотно, решительно и гибко осуществлять управление частным детективным и охранным предприятием и его взаимодействием с государственными правоохранительными структурами по предупреждению преступлений.

Неоднозначность восприятия новых, частных детективных и охранных структур как на бытовом, так и на научном уровнях обуславливает об-

щетеоретическое значение исследуемой темы. Сложившееся в современном Российском обществе положение, характеризующее прогрессирующим ростом преступных посягательств против жизни, здоровья личности и имущества заставляет обратиться к зарубежному опыту. Практика показывает невозможность решения проблем профилактики и противодействия преступности лишь силами государственных правоохранительных органов. Опыт экономически развитых государств демонстрирует необходимость привлечения к правоохранительной и, в первую очередь, профилактической, деятельности заинтересованных частных лиц и структур.

Назрела проблема, заключающаяся в решении вопросов, связанных с созданием и реализацией точного, юридически и экономически выверенного правоустанавливающего механизма, позволяющего профессионально организовывать и управлять деятельностью частных детективных и охранных структур и осуществлять их взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению преступлений. Необходимость создания упорядоченного института организаций, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность диктуется объективными законами реальности. Государство, как контролирующая и регулирующая структура, должно правильно планировать и управлять этим правоохранительным процессом, исходя из реальных оценок складывающегося положения в стране, обобщая и учитывая отечественный, а также зарубежный опыт. Для этого необходимо создание соответствующей законодательной базы, механизма взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами по предупреждению преступлений. Необходимо четко определить роль государства в этом процессе, отработать вопрос контроля и надзора за деятельностью частных детективных и охранных структур.

Исследование перечисленных вопросов правоохраны является одной из актуальных и важных общегосударственных задач. В России на сегодняшний день практически не существует сложившихся научных школ, занимающихся данной проблемой так, как этого требует жизнь. Как свиде-

тельствуется анализ практики и литературных источников, проблеме правовых основ деятельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению преступлений до сих пор уделяется довольно мало внимания. Теоретическая неразработанность и практическая значимость определили выбор темы исследования: **"Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений"**.

Исходной теоретической базой диссертационного исследования явились фундаментальные труды ученых-криминологов, в частности, при обобщенной оценке места и роли частных детективных и охранных структур в предупреждении преступлений, о понятии предупреждения преступлений, его основных формах и видах, автор исходил из теоретических положений ведущих криминологов: Аванесова Г.А., Алексеева А.И., Бородин С.В., Герцензона А.А., Дагеля П.С., Долговой А.И., Карпеца И.И., Кудрявцева В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Лейкиной Н.С., Миньковского Г.М., Михлина А.С., Ноя И.С., Наумова А.В., Овчинского С.С., Остроумова С.С., Побегайло Э.Ф., Ратинова А.Р., Сахарова А.Б., Синилова Г.К., Стручкова Н.А., Сухарева А.Я., Франка Л.О., Шляпочникова А.С., Яковлева А.М., Ястребова В.Б. и ряда других.

При разработке правовых, организационных основ деятельности частных детективных и охранных предприятий по предупреждению преступлений и конкретных форм этой деятельности, автор опирался на работы Антоняна Ю.М., Бабаева М.М., Горяинова К.К., Еремеевко И.И., Жалинского А.Э., Журавлева М.П., Измайловой Ф.Ш., Ковалева М.И., Косоплечева Н.П., Кузнецовой Н.Ф., Петрова Э.И., Портнова И.П., Ревина В.П., Угарова В.П., Шебаршина Л.В., Эминова В.Е. и ряда других.

Объект исследования В качестве объекта исследования выступает специфический вид социальных отношений, связанный с деятельностью ча-

стных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений.

Предмет исследования - правовые основы обеспечения организации, управления деятельностью, законности деятельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению преступлений; правовое положение и социальная защита частных детективов и охранников.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке предложений и рекомендаций, направленных на разработку правовых и организационных основ деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений.

Цель исследования определила круг взаимосвязанных задач, решение которых составило содержание настоящей работы. К ним относятся:

обоснование закономерности появления и необходимости существования частных детективных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений;

разработка концепции повышения правового статуса частных детективных и охранных структур и частных детективов и охранников, а также совершенствования процессов организации правового обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению преступлений;

исследование возможностей наиболее эффективного решения вопросов нормативного обеспечения организации деятельности частных детективных и охранных структур, в том числе и их взаимодействия с государственными правоохранительными структурами по предупреждению преступлений;

информационно-аналитическое обеспечение взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами по предупреждению преступлений;

изучение проблем в области государственного руководства и надзора за деятельностью частных детективных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений;

углубленное исследование отдельных, наиболее эффективных решений вопросов регулирования процесса взаимодействия частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов по предупреждению преступлений при помощи межведомственных актов и определить их необходимость;

разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию правовых и организационных основ деятельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия с государственными правоохранительными органами по предупреждению преступлений.

Поставленные цели и задачи обусловили структуру диссертационного исследования, содержание и последовательность рассмотрения затронутых вопросов.

В исследовании проверялись гипотезы, согласно которым:

высокопрофессиональное правовое обеспечение деятельности частных детективных и охранных структур, планирование и последовательная реализация взаимодействия частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов позволяет достичь наиболее ощутимых результатов при реализации задач профилактики и борьбы с преступностью;

деятельность частных детективных и охранных структур теоретически и практически неотделима от деятельности правоохранительных органов;

деятельность правоохранительных органов наиболее эффективна, если включает в себя использование потенциала частных детективных и охранных структур;

взаимодействие частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами зависит во многом от организации управления,

основанной на законодательном обеспечении данного рода деятельности, а также уровне подготовки, жизненном опыте, интеллектуальной гибкости и реальном стремлении руководителей высших и средних звеньев управления указанных органов и структур;

законность деятельности частных детективных и охранных структур должна быть основана, в первую очередь, на контроле за данным видом деятельности, осуществляемым прокурорскими и иными, законодательно уполномоченными на то государством правоохранительными органами.

Методологической основой исследования явились современная теория познания и положения о правовых основах организации социальной правоохранительной деятельности общества и ее роли в процессе построения правового государства.

Теоретической основой исследования стали работы по проблемам правового обеспечения правоохранительной деятельности, а также взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в целях противодействия преступным посягательствам против жизни, здоровья личности и имущества.

Организация, база и методы исследования. Основная опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Службы безопасности Коммерческого банка "Московский Городской банк". Для сравнительного анализа использовался опыт работы Общества с ограниченной ответственностью "Детективное агентство "Рацио", Товарищества с ограниченной ответственностью "Фирма "Охранно-защитная служба", Службы безопасности филиала Акционерного коммерческого банка "Россельхозбанк" "Генсельхоз", Управления безопасности Акционерного коммерческого банка "Столичный банк сбережений". В качестве контрольных были выбраны руководители высшего и среднего звена управления Службы безопасности Коммерческого банка "Московский Городской банк" и Товарищества с ограниченной ответственностью "Фирма "Охранно-защитная служба". Был также использован опыт работы Управления защиты информации Товарищества с

ограниченной ответственностью "Спроском" и Информационно-аналитического центра "Некоммерческого фонда содействия транспортному страхованию".

Непосредственная работа диссертанта в Службе безопасности Коммерческого банка "Московский Городской банк" позволила изучить сущность и особенности нормативного обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур и проведения мероприятий по их взаимодействию с правоохранительными органами, эффективные формы и методы ее организации, выявить характеристики и основные методы правового обеспечения деятельности и организации управления таким взаимодействием, обеспечивать целенаправленное влияние на его развитие в процессе осуществления правоохранительной деятельности, а также методы преодоления пробелов в правовом регулировании этого взаимодействия.

Работа в Информационно - аналитическом центре "Некоммерческого фонда содействия транспортному страхованию" позволила выявить некоторые особенности взаимодействия частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов в профилактике и противодействии преступности, а также специфику организации информационно-аналитической деятельности в негосударственных организациях.

Ведущими методами исследования явились опытно-экспериментальная работа, направленная на организацию взаимодействия между частными детективными и охранными структурами и правоохранительными органами по предупреждению преступлений, и целенаправленное развитие и усовершенствование методов управления в данной области; теоретический анализ законодательства, правовой, управленческой, экономической, психологической, социологической, педагогической и философской литературы по проблемам правового обеспечения социальной правоохранительной деятельности, а также проблемам руководства взаимодействием взаимодополняющих структур; изучение массового юридического опыта и законоприменительной практики. В работе использовались также частные методы:

беседы, анкетирование, анализ документов, информационных баз данных и др.

Научная новизна исследования заключается в разработке ряда новых аспектов важной криминологической проблемы - правового обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур и организации управления их взаимодействием с правоохранительными органами по предупреждению преступлений: охарактеризованы особенности правового обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур в целом, особенности правового положения и социальной защиты частных детективов и охранников, а также особенности организации управления взаимодействием частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами по предупреждению преступлений, определены содержание и формы совместной правоохранительной деятельности, в которой руководители высшего и среднего звеньев аппарата управления правоохранительных структур становятся субъектами взаимодействия, выявлены параметры совместной профилактической правоохранительной деятельности, влияющие на борьбу с преступностью и основные юридические условия этого влияния, исследованы проблемы совершенствования государственного руководства и надзора за деятельностью частных детективных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений, разработаны конкретные предложения и рекомендации, направленные на повышение их эффективности.

Достоверность проведенного исследования, его результатов и выводов обеспечена использованием в качестве методологической основы работ отечественных и зарубежных специалистов в области управления правоохранительными структурами; применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; подтверждена данными, свидетельствующими о позитивных изменениях в области предупреждения преступлений, происходящих при взаимодействии частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами.

В процессе проведения настоящего исследования была изучена деятельность четырех частных детективных и охранных предприятий, трех служб безопасности предприятий (коммерческих банков), опрошено сто восемь частных детективов и охранников.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Обоснованный в диссертации вывод о том, что появление в нашей стране частных детективных и охранных структур вызвано социальными потребностями общества, в силу чего их существование необходимо. Имеющиеся серьезные недостатки в деятельности указанных структур, помимо общих социальных причин, во многом определяются, с одной стороны, низким качеством ее правового регулирования, с другой стороны, ненадлежащим исполнением правовых предписаний как субъектами частной детективной и охранной деятельности, так и контролирующими органами.

2. Повышению эффективности деятельности частных детективных и охранных структур и, непосредственно, частных детективов и охранников по предупреждению преступлений, будет способствовать создание предложенных в диссертации условий, повышающих их правовой статус, как непосредственных субъектов предупреждения преступлений (с. 54).

3. Предложения по совершенствованию системы информационно-аналитического обеспечения взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами по предупреждению преступлений (с. 117-132).

4. Совершенствованию правовых и организационных основ деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений будут способствовать обосновываемые в диссертации предложения о внесении дополнений и изменений в действующее российское законодательство, в частности:

- в Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 г. (об определении целей частных детективных и охранных структур (с. 49), о времени и про-

странстве действия названного закона (с. 50-51), о праве применения частными детективами и охранниками оружия и специальных средств для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью лиц, интересы которых они защищают (с. 51-52), о расширении возможностей использования методов частной детективной (сыскной) и охранной деятельности в целях предупреждения преступлений (с. 53), о запрещении распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лиц, в отношении которых проводятся сыскные действия (с. 146), о нормах, определяющих направления взаимодействия, методику и тактику совместных действий частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов, а также порядок проведения подготовки и повышения квалификации служащих частных детективных и охранных организаций (с. 138-140));

- в Уголовный кодекс Российской Федерации (об установлении ответственности за присвоение полномочий служащего частной детективной или охранной службы (с.143));

- в Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре Российской Федерации” от “17” ноября 1995 г.: о возложении на прокуратуру обязанностей по координации, наряду с деятельностью государственных правоохранительных органов, также деятельности частных детективных и охранных структур по борьбе с преступностью (с. 153).

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в разработке положений, значимых для науки криминологии, административного права и управления, в реальной возможности, предоставляемой руководителям правоохранительных структур любой принадлежности, эффективно использовать обобщенный опыт для проведения мероприятий, позволяющих расширить возможности, правовые и практические гарантии профилактики и противодействия преступным посягательствам против личности, общества, государства; использование в работе означенной выше опытно-экспериментальной базы может способствовать разработке и конкретизации методологической основы, позволяющей руководителю право-

охранительной структуры правильно спланировать, организовать и управлять процессами взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительным органом любого уровня компетенции.

Практическая значимость исследования заключается также в определении содержания, форм, методов и условий правового обеспечения организации управления деятельностью частных детективных и охранных структур и их взаимодействия с правоохранительными органами, оказывающих юридически ценное воздействие на практику проведения профилактических мероприятий и борьбу с преступностью в условиях переходного периода.

Материалы исследования и его выводы могут быть использованы в практической деятельности руководителей частных детективных и охранных структур и правоохранительных органов, в программах лекционных (теоретических) и семинарских (практических) курсов по криминологии, административному праву, юридической психологии и экономике, а также спецкурсах, читаемых слушателям юридических и экономических высших учебных заведений, в системе повышения квалификации руководящих работников правоохранительных органов, в правовой и экономической пропаганде.

Результаты исследования **апробированы** в выступлениях диссертанта на защите дипломной работы по теме: "Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций" (Институт экономики и права, г. Москва, 1995), Научно-практической конференции "Студенты-юристы - правовой реформе" (Институт экономики и права, г. Москва, 1996 г.), Научно-практической конференции "На пороге XXI века: проблемы подготовки юристов в ВУЗе" (Российский новый университет, г. Москва, 1997 г.), защите дипломной работы по теме: "Совершенствование управления деятельностью негосударственных правоохранительных организаций в Российской Федерации (Российский открытый университет, г. Москва, 1996 г.).

Внедрение результатов исследования осуществлялось в Службе безопасности Коммерческого банка "Московский Городской банк" (г. Москва, 1994 - 1995 гг.) и Управления защиты информации Товарищества с ограниченной ответственностью "Спроском", в лекциях, прочитанных студентам юридического и экономического факультетов Института экономики и права (г. Москва, 1995 г.) и Российского Нового университета (г. Москва, 1996-1997 гг.), в пяти научных публикациях.

Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения. К работе приложены список литературы, перечень используемых нормативных материалов и типовые анкеты.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования, характеризуются его организация, база и методы, положения, которые выносятся на защиту.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе - "Правовые основы организации и осуществления частной детективной и охранной деятельности по предупреждению преступлений" - дан анализ существующей нормативной базы, регламентирующей деятельность частных детективных и охранных структур, в том числе, как специфических субъектов предупреждения преступлений, договорных отношений частных детективных и охранных структур с клиентами, а также правового положения, прав и обязанностей частных детективов и охранников и их социальной защиты, выявлены пробелы и существующие противоречия в законодательстве, вопросы, нуждающиеся в решении, обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, подзаконных актов и практики их применения.

Проанализированы вопросы законности частной детективной и охранной деятельности и частных детективных и охранных структур как спе-

цифических субъектов профилактики преступлений, частной детективной и охранной деятельности и соблюдения прав и свобод человека, ответственность за невыполнение договорных (контрактных) обязательств и нарушение правил осуществления частной детективной и охранной деятельности.

Профилактика преступлений, как своеобразная “отрасль социального обслуживания, которая решает специфическими методами задачи по обеспечению законности правопорядка”⁵ и борьба с преступностью как одним из наиболее опасных, дезорганизующих “общественную жизнь явлением”⁶, всегда признавались актуальными. Вступление Российской Федерации, как обновленного государства, в новые экономические условия, привело к достаточно серьезным изменениям во всех сферах ее жизни и социальной деятельности. Развитие новых для России форм хозяйствования, официальное разрешение предпринимательской, посреднической и иной коммерческой деятельности, показало неготовность государственного аппарата управления оперативно и продумано проводить “политику координации, контроля и правовой охраны деятельности предпринимательских структур”⁷. Неотрегулированность механизмов управления, координации и обеспечения вышеперечисленных видов деятельности порождает серьезные отклонения от нормального развития социально-экономических отношений в современном российском обществе.

Появившиеся в нашей стране частные детективные и охранные структуры позволили частично компенсировать недостатки государственной правоохранительной системы в вопросах предупреждения и расследования преступлений, и тем не менее сама защита общественного порядка не стала оптимальной. Наблюдается полная зависимость современных частных детективных и охранных структур от так называемого “хозяина”, иными сло-

⁵ Жалинский А.Э., Костицкий М.Ф. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. - Львов, 1980, с. 23.

⁶ Портнов И.П. Проблемы профилактики преступности в городах (по материалам органов внутренних дел). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М. 1993, с. 3.

⁷ Никулин С.И. Уголовный закон и частный интерес. Лекция. - М., 1994, с. 27.

вами юридического либо физического лица, прибегающего к платным услугам данного рода организаций. Но нельзя рассматривать правоохранительную деятельность как деятельность “зависимую от желаний отдельных субъектов”⁸, как деятельность бесправную, направляемую только волей отдельного собственника.

Исходя из перечисленных выше фактов можно сделать следующий вывод: в сложившихся на сегодняшний день социально-экономических условиях, современная отечественная наука обязана приступить к решению новых задач, касающихся создания, построения и развития России, как правового государства, неуклонно и целенаправленно добывающегося регулирования всех вопросов жизнедеятельности личности, общества, государства исключительно законными методами и средствами, в частности, на основе организации, управления и планирования предупреждения преступлений, государственного контроля, надзора и проверки исполнения порученных субъектам профилактики конкретных предупредительных мероприятий. В системе возникающих проблем, немаловажное значение приобретает, в частности, исследование процессов, связанных с изучением вопросов правового положения деятельности и социальной защиты непосредственных субъектов частной детективной и охранной деятельности, а именно частных детективов и охранников; изучение правовых и организационных основ деятельности частных детективных и охранных структур, а также исследование основополагающих принципов дальнейшего совершенствования процессов и механизмов взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами, как новой экономико-правовой формы профилактики, как “особого вида социальной практики, обеспечивающей такое преобразование общественных отношений, в результате которого устраняются либо нейтрализуются, блокируются причины и условия, способствующие преступному поведению”⁹, а также борьбы с преступ-

⁸ Абрамова Т. Необходим контроль // Частный сыск и охрана, 1993, № № 5-6, с. 17.

⁹ Криминология и профилактика преступлений. Учебник // Под ред. Алексеева А.И. - М., 1989, с. 224.

ностью в современных сложных условиях развивающихся в России рыночных отношений.

Появились достаточные предпосылки для рассмотрения вопросов о необходимости частных детективных и охранных структур в период перехода российского государства от административно - распорядительного режима к новым, рыночным отношениям в общественно-экономической жизни. При рассмотрении данного рода вопросов, учитывая зарубежный опыт, необходимо в первую очередь опираться на отечественные возможности. Нельзя забывать, что это наш - российский путь. Изучая, обобщая и испытывая общемировой опыт нельзя забывать про российский менталитет и ошибки, допущенные при проведении социальных и экономических реформ. Государство, по необходимости, должно частично делегировать свою правоохранительную функцию негосударственным структурам, готовым заниматься правоохранительной деятельностью. Сегодня есть только два основных пути:

1. частную детективную и охранную деятельность целиком и полностью отдать “на откуп” разобщенным частнопредпринимательским структурам, каждая из которых на основе собственных актов локального нормотворчества будет развивать “правовые” основы данного рода деятельности, что уже реально происходит;

2. ввести государственный контроль, позволяющий на основе специально разработанного, выверенного и утвержденного федерального законодательства осуществлять контрольно-надзорные функции за деятельностью частных детективных и охранных структур в масштабах государства, способствуя тем самым приобщению данных организаций к выполнению общегосударственной правоохранительной миссии, учитывая что частные детективные и охранные структуры - неизбежная и необходимая часть правоохранительной системы правового государства.

Опираясь на отечественный опыт, накопленный с 1992 года можно понять, что в настоящее время в Российской Федерации уже существует

сложившаяся разветвленная сеть различных частных детективных и охранных структур, состоящих из более чем восьми тысяч организаций, с общей численностью персонала свыше девяноста тысяч человек, поэтому ошибочно дистанцировать данного рода структуры от государства. При этом необходимо учитывать, что современные организации, занимающиеся частной детективной и охранной деятельностью - это структуры переходного периода. Данные структуры необходимо подвергнуть достаточно сложным изменениям, способствующим их переходу из обычных разрозненных частнопредпринимательских правоохранных структур в область общегосударственной правоохранительной системы как реального помощника и партнера; сегодня, как никогда, государство просто обязано управлять функциями правоохраны в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Неразработанность темы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений вызывают необходимость введения следующего определения:

Предупреждение преступлений частными детективными и охранными структурами - это вид деятельности частных детективных и охранных предприятий (объединений), служб безопасности предприятий, учреждений, организаций, частных детективов и охранников, "осуществляемый в пределах их компетенции, по предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, принятию мер к устранению данных обстоятельств, воздействию на лиц с устойчивым противоправным поведением с целью недопущения с их стороны противоправных деяний в отношении конкретной частной детективной и (или) охранной структуры и ее клиентов.

При этом: предотвращение - это деятельность частных детективных и охранных структур, направленная на недопущение замышляемых или подготавливаемых в отношении их клиентов преступлений; пресечение - это действия частных детективных и охранных структур, обеспечивающие пре-

кращение начатых в отношении их клиентов преступлений на стадии покушения на них; профилактика - это совокупность мер, осуществляемых частной детективной и (или) охранной структурой совместно с правоохранительными органами, по выявлению и устранению детерминантов преступлений, замышляемых и подготавливаемых в отношении клиентов указанной структуры, (общая профилактика), а также по установлению и оказанию корректирующего воздействия на лиц, которые реально могут совершить преступления в отношении клиентов указанной структуры”¹⁰.

В отличие от иных направлений борьбы с преступностью, профилактика преступлений осуществляется всем обществом, государством в целом и его органами; в работе по предупреждению преступлений в Российской Федерации принимают участие многие государственные органы, общественные организации и граждане; совокупность их определяется единым понятием “субъекты профилактики”. За исключением правоохранительных органов, для которых профилактическая функция является ведущей, за последние годы, роль традиционных субъектов профилактической деятельности, таких как, в частности, профсоюзные организации, трудовые коллективы, добровольные народные дружины, товарищеские суды и советы профилактики, заметно уменьшилась; немало субъектов профилактики были ликвидированы в силу ряда историко-политических причин. Практически все государственные организации, осуществляющие предупредительную деятельность в ходе решения хозяйственных и возложенных на них задач были подвержены реформированию, в результате чего, их роль в профилактике значительно снизилась. Появившиеся в большом количестве в России коммерческие организации лишь номинально вошли в состав субъектов профилактики. Нормативно-правовая база, регламентирующая конкретное содержание профилактической деятельности коммерческих структур практически отсутствует. В этих условиях переходного периода возрастает роль ре-

¹⁰ Организация работы горрайоргана внутренних дел по предупреждению преступлений. Библиотечка начальника горрайлинооргана внутренних дел. Выпуск 4 // Под ред. Петрова Э.И. - М., 1994, с. 97.

ально действующих частных детективных и охранных структур, как одного из субъектов профилактики, в соответствии с действующим законодательством осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. Указанные структуры, обладая наличием специалистов в области правоохранительной деятельности, навыками снижения “виктимологических факторов”¹¹ и оказывающие частные детективные (сыскные) и охранные услуги, по нашему мнению, способны, наряду с выполнением своих основных функциональных обязанностей, проводить работу в области предупреждения преступлений. К навыкам снижения виктимологических факторов, применительно к частным детективным и охранным структурам относятся охранно-сыскным мероприятия по: обеспечению собственной безопасности, т.е. осуществлению комплекса правовых, административных, детективных, технических, профилактических, воспитательных, информационно-аналитических, кадровых и иных мер, направленных на создание и соблюдение в частных детективных и охранных структурах режима безопасности в целях надежной их защиты, локализации и пресечения преступной и иной противоправной деятельности, отрицательно влияющих на их надежность и деловую репутацию - в частности, он включает мероприятия по тщательному отбору и проверке претендентов на должности служащих частных детективных и охранных структур, их подготовке и последующая переподготовке, контролю и проверкам, осуществляемым руководителями указанных структур и взаимоконтролю; улучшению социальной защищенности своих служащих, выраженной в материальном стимулировании деятельности частных детективов и охранников, созданию в частных детективных и охранных структурах образовательных, премиальных, медико-санаторных и реабилитационных фондов, обеспечение служащих необходимой экипировкой, проездными документами и т.д.; использования в своей деятельности оперативных групп немедленного реагирования и резервных

¹¹ Криминология. Учебник для вузов // Под общей ред. Долговой А.И. - М., 1997, с. 419; Криминология. Учебник // Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. - М., 1994, с. 286.

подразделений, позволяющих усилить охрану и защиту наиболее уязвимых направлений в деятельности частной детективной и охранной структурой. Известно, что в статистике серьезных преступлений преобладают имущественные преступления, тогда как в группе менее серьезных преступлений - правонарушения, связанные с наркоманией и алкоголизмом, поэтому частные детективные и охранные структуры, оказывающие доминирующее количество услуг именно в области защиты имущества собственников, разрабатывают и внедряют все более эффективные методы и средства, направленные на наиболее актуальные в наше время участки правоохранительной деятельности - предупреждение имущественных преступлений и искоренение в своих рядах, в первую очередь, проявлений мелкого воровства, пьянства и наркомании.

Место частных детективных и охранных структур в системе субъектов профилактики может быть определено возложенных на них соответствующими законодательными документами функций предупреждения преступлений, замышляемых и подготавливаемых в отношении клиентов частных детективных и охранных структур, получив от государства определенные права и обязанности и неся ответственность за достижение намеченных целей. Деятельность частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений должна основываться на точном соблюдении действующего законодательства и координации профилактической деятельности с правоохранительными органами, в первую очередь с органами прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Во второй главе - "Взаимодействие частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в предупреждении преступлений" проведен анализ правовых норм, в которых решаются данные вопросы, механизм взаимодействия, информационно-аналитическое обеспечение такого процесса, практический опыт, возникающие в связи с этим проблемы и пути их решения, вносятся соответствующие предложения и дополнения.

Проводится аналитическое исследование проблем руководства частными детективными и охранными структурами со стороны государства. Определены разумные пределы вмешательства контрольно-надзорных органов государства в частную детективную и охранную деятельность. Исследованы вопросы прокурорского надзора за законностью в деятельности частных детективных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений.

В процессе проведения частными охранно-сыскными структурами профилактической деятельности, должны быть выработаны и внедрены дополнительные формы и методы, которые позволят им теснее увязывать свою предупредительную работу с организационными мерами правоохранительных органов, ощутимо влиять на состояние дисциплины и правопорядка, а также способствовать усилению воспитательного воздействия на неустойчивых, склонных к правонарушениям работников организаций, находящихся на обслуживании у частных детективных и охранных структур. К числу указанных форм и методов можно отнести: взаимообмен частных детективно-охранных структур и правоохранительных органов информацией о состоянии работы по предупреждению преступлений; совместная разработка предложений по совершенствованию профилактической работы, устранению недостатков, способствующих правонарушениям; исходя из условий региона; совместные выступления по проблемам предупреждения преступности в средствах массовой информации, на заседаниях представителей законодательной, исполнительной, судебной власти всех уровней и органов местного самоуправления. Представители высшего и среднего звеньев управления частных детективных и охранных структур могут быть подключены к работе, проводимой правоохранительными органами, по правовому воспитанию, подготовке и реализации комплексных планов предупреждения преступлений как на региональных, так и общегосударственном уровне: в своей деятельности по предупреждению преступлений, частные детективные и охранные структуры, используя данные о правосозна-

нии населения и общественном мнении, совместно с правоохранительными органами, должны проводить политику повышения престижа закона и правоохранительных структур, а также преодоления отрицательных влияний на формирование правовых оценок и установок граждан.

Развивая частную детективную и охранную, иными словами, негосударственную правоохранительную деятельность государство, тем самым, частично делегирует свою правоохранительную функцию, а также развивает инициативу населения: частная детективная и охранная деятельность - единственный сегодня подвид правоохранительной деятельности, который реально работает; таким образом, население в лице частных предпринимателей оказывают ощутимую помощь государству в предупреждении преступлений. Для российского государства в сложившейся сегодня кризисной ситуации непростительно создавать вакуум в правоохранительной сфере. Государство должно отслеживать возможности при которых оно может опираться на население в области правоохраны, поощрять и развивать эти возможности.

Таким образом, возникают требующие безотлагательного решения вопросы создания точного, юридически и экономически выверенного правоустанавливающего механизма, позволяющего профессионально организовывать и управлять деятельностью частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений, и осуществлять их взаимодействие с правоохранительными органами. Необходимость создания упорядоченного института организаций, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность по предупреждению преступлений, диктуется объективными законами реальности. Государство, как контролирующая и регулирующая структура, должно правильно планировать и управлять этим процессом исходя из реальных оценок складывающегося положения в стране и учитывая отечественный и зарубежный опыт. Для этого необходимо создание соответствующей законодательной базы, механизма взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными

ми органами по предупреждению преступлений. Необходимо четко определить роль государства в этом процессе, отработать вопрос необходимости контроля и надзора за деятельностью частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений. Немаловажное значение в современный переходный период приобретают и вопросы необходимости международной интеграции, в том числе и в правоохранительной сфере. Россия должна вступить в мировое сообщество как равноправный партнер, а для этого необходимо решить и такую задачу, как организация сдерживания преступности в общегосударственном масштабе.

Прокуратура, в соответствии с действующим законодательством, обязана следить за неуклонным соблюдением частными детективными и охранными организациями установленного законом порядка осуществления частной детективной и охранной деятельности.

По нашему мнению, сегодня назрела необходимость, акцентируя “внимание на роль прокуратуры в противодействии преступности, в противодействии негативным процессам усиления криминализации общества, которые сейчас происходят”¹², внести в п.2. ст. 1 Федерального закона Российской Федерации “О прокуратуре Российской Федерации”¹³ следующие дополнения:

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор за исполнением законов организациями, осуществляющими частную детективную и охранную деятельность;

¹² Скуратов Ю.И. Вступительное слово // Криминализация общества. Пути противодействия. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью, № 155. -М., 1995, с. 3.

¹³ Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре Российской Федерации” от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17.11.95) // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.95, № 47, ст. 4472, с. 36.

координацию деятельности государственных правоохранительных органов, а также частных детективных и охранных структур по профилактике и борьбе с преступностью.

При этом необходимо учитывать, что осуществляя координацию, прокуратура не должна принимать на себя ответственность за деятельность координируемых учреждений, иметь командные права по отношению к ним. Координация деятельности государственных правоохранительных органов, а также частных детективных и охранных структур по профилактике и борьбе с преступностью должна осуществляться прокуратурой на основе: равенства всех участников в разработке координируемых мероприятий, принятия решений большинством участников, самостоятельности каждого участника в их осуществлении.

В целях реализации полномочий прокуроров по принятию мер к пресечению и устранению выявленных нарушений законности в частной детективной и охранной деятельности целесообразно оговорить в Федеральном законе Российской Федерации “О прокуратуре Российской Федерации” их право отменять незаконные и необоснованные приказы руководителей и других лиц организаций, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, вносить протесты на незаконные акты, возбуждать дисциплинарные производства и уголовные дела, обращаться с заявлениями в суд в целях защиты конституционных прав и свобод граждан, возмещения причиненного им ущерба.

В заключении формулируются выводы исследования, намечаются возможные перспективы дальнейшей работы, вносятся предложения.

Выводы исследования:

1. Появление и существование частных детективных и охранных структур в нашей стране закономерно и вызвано социальными потребностями общества в наиболее эффективной защите от противоправных посягательств в отношении жизни, здоровья и имущества личности. При этом особенности и специфика совершенствования процессов организации пра-

вового обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур прямо зависит от качества и продуманности издаваемых нормативных актов, в частности, Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 г., регулирующих вопросы частной детективной и охранной деятельности, качественной их реализации субъектами частной детективной и охранной деятельности, эффективности контроля за данным видом деятельности и лицами, ее осуществляющими, со стороны прокурорских и иных уполномоченных на то законодательно правоохранительных органов, а также от спланированного и отработанного взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в области профилактики и противодействия преступности.

2. Деятельность частных детективных и охранных предприятий (объединений), служб безопасности предприятий, учреждений, организаций, частных детективов и охранников в обязательном порядке должна включать в себя мероприятия по предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, принятию мер к устранению данных обстоятельств, воздействию на лиц с устойчивым противоправным поведением с целью недопущения с их стороны противоправных деяний в отношении конкретной частной детективной и (или) охранной структуры и ее клиентов, при этом, профилактическая деятельность частных детективных и охранных структур должна осуществляться исключительно в пределах компетенции указанных структур, как специфических субъектов предупреждения преступлений и основываться на принципах, строго регламентированных законодательством Российской Федерации.

3. Эффективность деятельности частных детективных и охранных структур и, непосредственно, частных детективов и охранников, зависит, в том числе, от условий, повышающих их правовой статус именно как негосударственных правоохранительных организаций, совместно с государст-

венными правоохранительными структурами и их сотрудниками решающих важную общегосударственную задачу профилактики и противодействия преступности.

4. Законность деятельности частных детективных и охранных структур должна быть основана, в первую очередь, на контроле за данным видом деятельности, осуществляемым прокурорскими и иными, законодательно уполномоченными на то государством правоохранительными органами.

В процессе изучения законодательства России, регламентирующего частную детективную и охранную деятельность, были выявлены пробелы и несоответствия Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" другим действующим законам.

Дальнейшая разработка проблемы предполагает изучение специфики развития процессов взаимодействия частных детективных и охранных структур с правоохранительными органами в области профилактики и противодействия преступности как в масштабе Российской Федерации, так и в масштабе стран ближнего зарубежья, вычленение основных направлений развития указанного взаимодействия, их динамики, изучение взаимосвязей и взаимозависимостей между ними в деле укрепления законности и правопорядка в эпоху построения правового государства.

Основное содержание исследования отражено в следующих публикациях автора:

1. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций. Программа. - М.: "Издательство Института экономики и права", 1994, 28 с.¹⁴

2. Частная детективная и охранная деятельность в России // Тезисы докладов научно-практической конференции "Студенты-юристы - правовой реформе", - М.: "Издательство Института экономики и права", 1996, 6 с.¹⁵

¹⁴ Зульфугарзаде Т.Э. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций. Программа. - М.: "Издательство Института экономики и права", 1994, 28 с.

3. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций (Мекосепрология). Практическое пособие в вопросах и ответах. - М.: "Издательство Института экономики и права", 1996, 136 с.¹⁶

4. Нотариат. Программа. - М.: "Издательство Российского нового университета", 1996, 36 с.¹⁷

5. Законность в деятельности негосударственных правоохранительных организаций // Тезисы докладов научно-практической конференции "На пороге XXI века: проблемы подготовки юристов в ВУЗе". -М.: "Издательство Российского нового университета", 1997, 8 с.¹⁸

¹⁵ Зулфугарзаде Т.Э. Частная детективная и охранная деятельность в России // Тезисы докладов научно-практической конференции "Студенты-юристы - правовой реформе", - М.: "Издательство Института экономики и права", 1996, 6 с.

¹⁶ Зулфугарзаде Т.Э. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций (Мекосепрология). Практическое пособие в вопросах и ответах. - М.: "Издательство Института экономики и права", 1996, 136 с.

¹⁷ Зулфугарзаде Т.Э. Нотариат. Программа. - М.: "Издательство Российского нового университета", 1996, 36 с.

¹⁸ Зулфугарзаде Т.Э. Законность в деятельности негосударственных правоохранительных организаций // Тезисы докладов научно-практической конференции "На пороге XXI века: проблемы подготовки юристов в ВУЗе". -М.: "Издательство Российского нового университета", 1997, 8 с.